

O USO DE ISCAS NA AMOSTRAGEM DE MAMÍFEROS EM UMA ÁREA DE SAVANA AMAZÔNICA, ESTADO DO AMAPÁ, AMAZÔNIA ORIENTAL

ECOLOGIA TERRESTRE

Lucas Silva Santos Júnior^{a*}, Mauricio Souza dos Santos^a, Ronalt Santana Maciel^b & José Policarpo Miranda Júnior^c

- a. Graduando de Bacharelado em Engenharia Ambiental, UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci, Macapá, AP, Brasil.
- b. Graduando em Bacharelado em Engenharia Ambiental, Universidade Estadual do Amapá, Macapá, AP, Brasil.
- c. Diretor Executivo Ambiex Industria, Comercio e serviços Ltda, Macapá, AP, Brasil.

*E-mail: lucasjunior.bio@gmail.com

As savanas amazônicas são de grande importância para a conservação, sendo o lar de várias espécies endêmicas da flora e fauna brasileira, entre os grupos faunísticos presentes nas savanas amazônicas, os mamíferos possuem um importante papel no equilíbrio ecológico. Conhecer a fauna de uma determinada região é de grande importância em estudos de conservação, uma vez que estes permitem detectar qualquer sinistro que envolva as comunidades faunísticas. Para inventários e monitoramento da mastofauna terrestre, o uso de armadilhas fotográficas associadas a outras metodologias é uma das melhores opções de coleta de dados. O emprego de iscas é comumente aplicado em estudos que envolvam o uso de armadilhas fotográficas, sendo um meio bastante eficiente para atrair os animais pertencentes à mastofauna para frente das câmeras, favorecendo desta forma, o registro das espécies faunísticas que compõem a diversidade da savana amazônica. O presente estudo foi realizado no município de Santana, Estado do Amapá, compreendendo o período entre junho e novembro de 2018, contemplando a estação chuvosa e seca. A área de estudo foi dividida em 10 pontos distanciados em linha reta e igualmente em 1 km, sendo em cada ponto instalada uma armadilha fotográfica, totalizando uma bateria de 10 armadilhas, onde estas ficaram ativas durante 10 dias consecutivos no início de cada mês. Dentre as armadilhas instaladas, 5 foram armadas sem iscas, enquanto que as demais tiveram iscas depositadas em frente às câmeras. Como atrativo foram usados abacaxi, manga, banana e proteína animal bovina. Para o período de amostragem registrou-se 9 indivíduos nas armadilhas sem atrativos, enquanto que as que apresentaram iscas obtiveram 21 indivíduos registrados, mostrando assim maior eficiência para as armadilhas com atrativo alimentar. Dentre os registros realizados pelas armadilhas com atrativos alimentares observou-se que o período seco representou 66,66% dos registros, podendo-se inferir que a maior abundância para este período é decorrente da escassez de alimento para a mastofauna.

Palavras-chave: iscas, armadilha fotográfica, savana amazônica.